

SOCIAL SCIENCES

SOCIAL TRANSFORMATIONS AS A FACTOR OF PIDGINIZATION AND CREOLIZATION OF TRADITIONAL LANGUAGES

Nikolaienko V.,

PhD, Associate Professor of the Chair of Sociology and Political sciences of the faculty of Linguistics and Social Communications of the National Aviation University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Nikolaienko S.,

teacher of the Chair of Foreign Languages of the Educational and Scientific Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Derkach N.

teacher of the Chair of Foreign Languages of the Educational and Scientific Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7738809>

СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДЖИНІЗАЦІЇ ТА КРЕОЛІЗАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ МОВ

Ніколаєнко В.Л.

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та політології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна

Ніколаєнко С.Л.

викладач кафедри іноземних мов Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Деркач Н.В.

викладач кафедри іноземних мов Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Abstract

Given the fact that the issues of pidginization and creolization of traditional languages are raised mainly in sociolinguistics, there is a need to give sociological interpretation to the relevant processes.

The fact is that sociolinguistics investigates the specified process in the interests of linguistics itself, and its sociological analysis will contribute to the development of the sociology of language, as the formation of new language forms and speech cultures are also the signs of changes in the social structures of the respective societies, and therefore the changes in thoughts and everyday behavior and communication between people.

Анотація

З огляду на те, що питання піджинізації та креолізації традиційних мов піднімаються переважно в соціолінгвістиці, є потреба дати відповідним процесам соціологічну інтерпретацію.

Справа в тому, що соціолінгвістика досліджує означений процес в інтересах самої лінгвістики, а його соціологічний аналіз сприятиме розвитку соціології мови, адже становлення нових мовних форм та культур мовлення – це ще й ознаки змін в соціальних структурах відповідних суспільств, а отже й змін в думках та повсякденній поведінці і спілкуванні між людьми.

Keywords: pidgin, the creole language, nativization, social structure of language, speech culture.

Ключові слова: піджин, креольська мова, нативізація, соціальна структура мови, культура мовлення.

Вступ. Сучасні соціальні трансформації, які охопили майже весь світ і зумовили собою масову міграцію населення не лише з одних країн в інші, а й з континенту на континент, тягнуть за собою радикальні зрушення в традиційних мовах. Проте напрями цих зрушень непередбачувані, хоча в полє зору науковців давно потрапили мовні зміни, зумовлені масовим переселенням людей в іншомовні культури, яке тягне за собою й зміни в міжмовних комунікаціях, а, отже й зміни в лексиці, фонетиці та семантиці традиційних мов.

Означені зміни поділені соціолінгвістами на дві категорії, які позначають собою з одного боку процес становлення нетрадиційних мовних форм, а

з другого, – своєрідних нетрадиційних культур мовлення – піджинів та креольських мов, які з тієї причини, що у них з'являються власні носії, поступово набувають статусу традиційних. При чому, піджини та креольські мови – це ще й два етапи переходу від традиційних мов до нетрадиційних, а разом з тим і переходу до того, що можна було б позначити як мовний неотрадиціоналізм.

З огляду ж на те, що соціолінгвістика досліджує означений процес в інтересах самої лінгвістики, то його соціологічний аналіз може стати вагомим внеском в розвиток соціології мови, тобто не як лінгвістичної, а як соціологічної науки, адже становлення нових мовних форм та культур мовлення

– це ще й ознаки змін в соціальних структурах відповідних суспільств, а отже й змін в думках та поведінці людей.

1. Культура мовлення: етико-естетичні аспекти піджини та креольської мови.

Культура мовлення відзначається незупинним процесом мовотворчості, яка завжди містить у собі соціальну конотацію, властиву тим чи іншим мовним ситуаціям з властивими їм етико-естетичними насиченням у відносинах між різномовними людьми. При чому, під різномовленням соціолог має розуміти не лише наявність двох або більше мов в одному і тому самому суспільстві, а й соціальну структуру мови, яку більшість людей в суспільстві вважає рідною.

Проте піджини та креольські мови є результатом різномовлення іншого порядку, а саме тих мовних ситуацій, які складаються на територіях, на яких відбувається переважно міжетнічні мовні комунікації.

Мовна ситуація в її найбільш загальному розумінні визначається соціолінгвістами як характерна риса мовних взаємодій на певній території, яка тягне за собою ті чи інші мовні зміни, зокрема формування діалектів, жаргонів і таке інше, а також зумовлює потребу в здійсненні відповідної мовної політики, яка має забезпечити стабільність означеної ситуації.

Мовна ситуація в її соціологічному розумінні – це наявність груп людей, як носіїв відповідних мов, мовна комунікація між якими зумовлює ще й зміни в соціальних структурах, думках та поведінці людей, їх настроях та ставленні один до одного.

Можна сказати так, що мовні ситуації – це ситуації, які складаються між людьми і які можуть бути або стійкими і стабільними, або надто конфліктогенними. Отже, мовна політика може бути розглянута як своєрідна практична етика або етика, втілена в системи відповідних рішень і дій.

Звернемо увагу ще й на те, що прийняті в соціолінгвістиці поняття, мають і соціальну конотацію, яку й треба виявити.

Серед цих понять для нас головним є поняття контактної мови.

Контактна мова – це мова міжетнічної комунікації, яка стихійно виникає як мова-посередник в ситуаціях постійних мовних контактів між носіями різних мов методом гранично можливого спрощення.

Виокремлюють три різновиди контактних мов:

– **змішані мови** – це мови, які формуються в ситуаціях поширеної двомовності;

– **піджини** – це мови, які формуються в ситуаціях міжетнічних контактів за відсутності спільного способу мовної комунікації методом свідомого спрощення домінуючої мови її носіями та неповного освоєння домінуючої ж мови носіями залежної мови;

– **креольські мови** – це піджини, які поступово набувають свого постійного носія.

Контактні мови в дзеркалі мовної політики виглядають як різновиди мовних девіацій, проте подібна мовна поведінка є функцією політики іншого

порядку, для якої мова є лише засобом її здійснення.

Основна відмінність змішаної мови від піджини в тому, що при виникненні піджини є мовний бар'єр — люди, які контактують, не знають мови один одного і змушені спілкуватися на піджині, щоб бути спроможними розв'язувати спільні питання. Змішана ж мова виникає в умовах повної двомовності, коли представники групи досить добре володіють обома мовами, щоб зіставляти їх елементи і запозичувати ті чи інші в нову мову, що стихійно конструюється. При цьому йдеться саме про створення мови (з фіксованими правилами, лексикою тощо), а не про звичайне змішування мовних кодів при двомовності.

Так от соціологія питання тут полягає в тому, що кожна означена форма мовних комунікацій тягне за собою формування групи людей з властивим їй способом участі в цих комунікаціях, а отже й з тим, що все це тягне за собою зміни в соціальній структурі традиційної мови.

Означені способи мовних комунікацій як мовні явища спочатку привернули увагу вчених своєю незвичністю ще в XIX столітті в мовах колонізованих народів, що згодом перетворилися в досить розгалужену науку, яка й переросла в соціолінгвістику, а зараз поступово переходить і в соціологію мови.

Як свідчить Online etymology dictionary піджином почали називати «штучний жаргон спотвореної англійської мови з кількома китайськими, португальськими і малайськими словами, складений відповідно до китайської ідіоми, використовуваний китайцями та іноземцями для зручності розмовної мови в ділових операціях в портах Китаю і на Далекому Сході». Сам же термін походить від китайської вимови слова business, яке звучить як pigeon або pidgin. Але десь до 1891 року цим словом почали позначати будь-яку спрощену мову [1].

Отже піджин – це засіб мовної комунікації між людьми, які не розмовляють однією мовою, але знаходяться у власних мовах засоби донести власну думку до іншомовних контактерів і тим забезпечити потрібну їм комунікативну взаємодію [2].

Можна сказати так: слово англійське, фонетика китайська, а зміст слова набув статусу наукового поняття. І хоча бізнес-правила глобалізуються, вони не втрачають ані китайської специфіки, ані британської, ані якої іншої.

До речі є думка, що наступною мовою міжнародного спілкування стане чінгліш (chinglish), тобто змішана мова англійської з китайською.

Нині слово **піджин** означає процес трансформації двох контактуючих мов в щось на кшталт третьої мови, яка виникає на їх перетині.

А піджинізація, як її можна визначити, – це процес формування піджинів шляхом суттєвого спрощення структури мов-джерел. А якщо бути більш точним, то сам процес піджинізації розпочався як процес змін рідної (колонізованої) мови під впливом мови колонізуючої. А нині, як вище зазначалося, це поняття набуло більш широкого смислу.

Проте спочатку виникають так звані піджини, які за певних умов можуть сформуватися в піджині, а можуть і не сформуватися.

Проте факт такої трансформації, розглянутий з позицій філологічної науки, був зафіксований в статті американського філолога Аддісона Ван Нейма, який писав, що «мова, якою розмовляло перше покоління темношкірих, була ламаною французькою чи іспанською, в залежності від випадку, який згодом перетворився в чітко визначену мову – креол» [3, с. 25], тобто в мову креолів.

Треба зазначити, що білі люди, і навіть деякі вчені, не знаючи місцевих мов і розмовляючи англійською, іспанською, португальською чи французькою, у спілкуванні з місцевими жителями, сприймали їх мовлення на кшталт «дитячого лепету». Тобто «сприймали розходження, які вони чули від креолів, як доказ неспроможності темношкірих правильно вивчати мови» [3, с. 22-23].

Щоправда Леонард Блумфілд уточнив, що носії нижчої мови можуть так мало просунути у вивченні панівної мови, що майстри у спілкуванні з ними вдаються до «дитячого лепету». Цей «дитячий лепет» є імітацією майстрами неправильного мовлення досліджуваних... окремі його риси засновані не на помилках досліджуваних, а на граматичних відносинах, існуючих в самій верхній мові. Досліджувані, в свою чергу, позбавлені правильної моделі, тепер не можуть нічого кращого, ніж засвоїти спрощену версію «дитячого лепету» верхньої мови. В результаті може вийти умовний жаргон» [3, с. 33].

Факт «дитячого лепету» в контактах колонізаторів з колонізованими дійсно мав місце. Насправді, для колонізованих означені контакти зовсім не нагадували спілкування малих дітей з дорослими, бо дійсним дитячим лепетом ми милуємося. А от носії колонізованих мов, – дорослі люди з усталеними мовними традиціями і з усталеною психікою, – змушені були створювати нові слова і вербальні мікси з огляду на пошук хоча б якогось порозуміння.

Тому не дивно, що з часом теорія «дитячого лепету» була спростована, бо не припускала участі самих аборигенних народів в створенні спочатку піджину, а потім і креольської мови і стверджувала, що означені мови виключний продукт самих іноземців.

Як бачимо, досить тривалий час вчені не могли збагнути, що місцеві люди, намагаючись встановити контакти, змушені були, або шукати аналоги потрібних для цього слів в рідних мовах, або запозичати з колоніальних мов слова, вимовляючи їх в місцевій транскрипції.

Тобто процес піджинізації в дійсності був двостороннім.

Лише в 1966 р. Роберт Холл (молодший) запропонував:

– *по-перше*, позначати словом піджинізація процес формування нової мови до моменту, коли з'являється стійка спільнота, для якої означена мова стає рідною;

– *по-друге*, позначати словами «креольська мова» саму нову мову, яка сформувалася в процесі піджинізації.

Між іншим, саме Холл зазначив, що піджинні мови «можна зустріти на всіх соціальних рівнях і у всіх ситуаціях» [4, с. 32]

А з огляду на це, Р. Холл зазначав в книзі з доданою специфічною назвою «Залиш свою мову в спокої», що «навіть піджин має власну структуру і цінність» [5, с. 61], адже ним розмовляють люди, бо з тих чи інших причин, наприклад, з огляду на колоніальний порядок, змушені ним розмовляти.

Іншими словами, знадобилося століття, щоб з'ясувати суть того, що відбувається між контактуючими мовами, а це процес соціальної зумовленості мовотворчого процесу, який спочатку відповідав вимогам систематичного контакту між колонізуючою та колонізованою мовами, на користь колонізуючої, а на цій основі в англійській соціолінгвістиці пізніше виникло поняття мовного імперіалізму, з приводу якого написано дуже багато праць.

Нативізація як процес трансформації піджину в креольську мову

Розвиток піджину, тобто зростання його комунікативної значущості завдяки збільшенню властивого йому лексичного словника, тягне за собою явище *нативізації*. Нативізація – це процес набуття піджином свого постійного носія. Тобто, в умовах, коли сформовано групу людей як постійного і стійкого носія піджину, в мовних комунікаціях з'являється суб'єкт з властивими йому мовними актами, наслідком яких є зростання темпів змін лексичного, фонологічного, морфологічного, синтаксичного, семантичного та стилістичного порядку. Отже, нативізація – це процес формування нової культури мовлення, яка інституціоналізується в формі специфічної мови з наявним у неї власним носієм.

Процес нативізації бере свій початок тоді, коли піджин як друга мова, якою поряд з рідною мовою користуються дорослі батьки, для їхніх дітей стає рідною мовою.

Раніше вчені вважали, що нативізація – це показник консервативного ставлення місцевих жителів до рідної мови. Зараз же вважається, що це спосіб оволодіння другою мовою методом застосування правил першої (рідної) мови до другої (тобто прийшлої).

Інакше кажучи, якщо це й дійсно є застосуванням правил першої мови до другої з огляду на те, щоб встановити більш тісні контакти між різномовними людьми, то цей процес чисто соціальний і пізнаватися має соціологами.

А Ван Нейм, зокрема, просто зрозумів, що процес піджинізації/креолізації є просто прискореними мовними змінами, які можна і треба вивчати [3, с. 25].

При чому, процес піджинізації з часом значно прискорювався і виражався в незвичному зрощуванні мови білих людей з мовами корінних народів, а з часом, точніше їх перше покоління, ставало нащадками піджину, але вже як рідної (креольської) мови.

Щось подібне відбувалося в різних регіонах світу, де місцеві народи стикалися з англійцями, французами, португальцями, іспанцями.

Не залишалися осторонь і скандинавські народи, шотландці, ірландці, баски та інші, які займалися міжнародною торгівлею та створювали власні колоніальні поселення в різних регіонах світу.

Так, наприклад, баскські рибалки, які одні з перших потрапили на узбережжя Північної Америки, активно спілкувалися з місцевими індіанськими племенами, в результаті чого з'явилась баско-алгонкінська контактна мова.

Контактна мова бангі виникла в результаті спілкування шотландських та ірландських дослідників, мисливців та рибалок в Канаді, що розмовляли кельтською (гельською) мовою (точніше її канадським діалектом) та індіанців з племен крі. Ця мова формувалась у 18 ст. і зникла в середині 20 століття, з різних причин її носії перейшли на англійську мову. До речі сьогодні сам канадський діалект гельської мови майже зникає. Сьогодні ним розмовляє не більше 1000 осіб похилого віку в так званих Gàidhealtachd Нової Шотландії.

Існували й скандинавські піджини: шведсько-делававська в Новій Шотландії – Північна Америка та датсько-ганська в Африці тощо, які виникали в результаті спроб створення Швецією, Норвегією та Данією на заморських територіях власних торгових колоній [6].

Особливо цікавою є креольська мова папьяменто, утворена на іберо-романській основі (португальська та іспанська) зі значним впливом голландської, англійської, аравакської та африканських мов з португальських колоній Африки.

Так от, якщо поняття піджину та креольської мови спочатку означало спосіб мовлення, наприклад, афро-англійською, франко-англійською або індо-англійською тощо, тобто спосіб мовної поведінки аборигенних народів (місцевих жителів) з колонізаторами, то вже в 90-ті роки ХХ століття вони почали позначати спосіб вербального спілкування між людьми, втягнутими, переважно, в дрібну торгівлю в іншомовному середовищі, а зараз вже для позначення способу вербального спілкування в країнах, які за останні десятиліття прийняли мільйони мігрантів.

Отже піджин – *це перехідна форма мовлення від рідної мови до креольської*, або період, коли є користувачі, але немає постійних носіїв, для яких піджин стає рідною мовою. Як тільки піджин стає рідною мовою для нового покоління, він перетворюється на креольську мову, а це й означає, що нативізація відбулася.

І якщо креоли – це етнічні (часто етно-расові) спільноти змішаного походження, які утворилися в колоніальний період, головним чином в Америці, Африці та Азії і є нащадками змішаних шлюбів іспанських, португальських, французьких, голландських переселенців у колонії Північної та Південної Америки (в Бразилії та Вест-Індії) – це нащадки чорношкірих рабів (а іноді ще й з паралельним змішуванням з корінним індіанським населенням), то нинішні змішані шлюби більше не сприяють процесу

креолізації населення і скоріш за все тому, що діти проходять освіту на мові країн перебування.

Але ж інститут освіти далеко не у всіх країнах світу однаково розвинутий.

Проте треба зазначити, що спеціальні дослідження контактних мов, а саме процесів піджинізації та креолізації як в прикладній, так і в теоретичній лінгвістиці, зокрема так званої афроамериканської народної англійської (напівкреольської) було розпочато американцем Вільямом Лабовим, що й заклало базові основи для сучасної соціолінгвістики, а згодом і соціології мови. Саме в ході цих досліджень був відкритий факт мовних змін як соціально вмотивованих. Отже, формування піджину не означало повну відмову від рідної мови. Це означало своєрідне соціально зумовлене пристосування до нової мовної реальності, в якій виникають ситуації як мінімум двомовного співіснування між носіями різних мов.

Піджинізація та креолізація стали розумітися як своєрідні соціальні процеси (соціомовні або соціолінгвістичні процеси) і це стало важливим відкриттям і для історичних лінгвістичних досліджень і для розуміння зв'язку мови з соціальними структурами. Воно змусило переглянути ідею так званої генетичної спорідненості мов, зокрема моделі сімейного дерева та таких концепцій, як глотохронологія [3, с. 3].

Поняття глотохронології запропоновано Моррісом Сводешем для позначення гіпотетичного методу порівняльно-історичного мовознавства для ймовірного визначення часу поділу споріднених мов.

Проте є потреба провести паралель з сьогоденням, адже за останні десятиліття, а точніше з 90-х років ХХ століття, в світі відбуваються небачені до нині зрушення. Мільйони людей в різних статусах, а в основному в статусі біженців, пересуваються з країни в країну, що й призводить до тектонічних зрушень у вербальному спілкуванні людей.

Навіть провідні мови світу, якими нині вважаються офіційні мови в роботі Організації об'єднаних націй, відчувають шалений іншомовний і при тому багатомовний тиск.

І якщо усі минулі віки, наприклад, засобами художньої літератури означені мовні зрушення поступово адаптувалися на предмет набуття ними відповідної благозвучності та смислової наповненості, то нині цей процес фактично порушено.

Сьогодні література часто не встигає за мовними змінами. Тим паче, що сьогодні її витісняють з системи мовних комунікацій та мовної соціалізації телебачення, а ще більше соціальні мережі. І якщо аудіальні та візуальні сигнали з них пропустити через «вуха та очі соціолога», то не важко помітити, які мовні катаклізми там відбуваються. Порушення правил письма та мовлення не самі кричущі з них.

Можна сказати так, що мова реагує на події, незалежно від нашої волі. Вона набула статусу такого об'єктивного фактора, сила впливу якого на свідомість, а, відповідно, й на поведінку людей більше не піддається раціональному контролю.

Причиною ж усього цього є те, що суб'єктивістські орієнтовані практики конструювання мовних комунікацій, а простіше сказати, мовний волюнтаризм, який панує хоча б в тих же медіа, породив феномен, який набув статусу майже природного фактору. Під мовним волюнтаризмом ми маємо на увазі соціально-політичну діяльність в сфері мовної політики, яка, нехтуючи об'єктивними законами історичного розвитку, керується суб'єктивними бажаннями й довільними рішеннями осіб, які її здійснюють. Як стверджував американський лінгвіст Х. Л. Менкен, нові слова більше не приходять у мову з фольклору чи з сучасних пісень: їх вигадують конкретні люди. За всієї «згущеності фарб» американський вчений багато в чому має рацію: сучасний фольклор здебільшого йде не «знизу», від мас, як це було сто або навіть тридцять років тому, а зверху, від інтелектуалів-неймерів, тих, хто оперативним контролює глобальний інформаційний простір.

Такі слова розповсюджуються з неймовірною швидкістю, створюючи ілюзію того, що вони теж потрапляють в категорію нативізованих.

Можна сказати так, що еліта віднімає у народних мас мовотворчу функцію, перебирає її на себе і завдяки цьому збільшує ефективність контрольної функції, яка належить мові і відноситься до категорій *сили слова, слова як влади* і таке інше.

Звісно, що така тенденція не може бути абсолютною, проте елітарний процес мовотворчості за своїми темпами значно перевершує низовий процес. Ми вже знаємо, що були досить тривалі часи, коли верхи і низи розмовляли різними мовами: низи рідною, а верхи іноземною (переважно французькою, а частково англійською та німецькою), то тепер сама *рідна мова* ніби розщеплюється навпіл, бо над нею надбудовується як мінімум дві своєрідні новомови (від. англ. newspeak): елітарна і масова з наявною між ними спектром різного роду мовлень.

Все це й може бути осмислене як явище мовного неотрадиціоналізму.

Мова науки і літератури в умовах мовного неотрадиціоналізму

Не секрет, що наука і література завжди мали привілей в словотворенні:

– *наука* з огляду на інструменталізацію мови, яка мала чітко означену світоглядну та економічну орієнтацію, а разом з виокремленням спектру соціальних наук набула ще й етико- та політико-смыслову;

– а *література*, відповідно, художньо-образну.

Сучасні ж новомови – це скоріш засоби соціально-групової ідентифікації, темпи якої, боїмося навіть говорити, можуть призвести до розпаду суспільства на своєрідні креолоподібні утворення.

Нещодавно один з відомих американських політик в одному з інтерв'ю сказав так: «Ми розбудували суспільство, яке вийшло з під нашого контролю!».

Фраза видається спочатку зухвалою, але насправді досить показова, адже інституціональний

примус до тої чи іншої поведінки великих мас людей набуває загрозливих масштабів, бо стає практично невідкладним нікому.

Мовні процеси – один з сегментів такого суспільства. Вони виходять з під контролю з відповідними соціальними наслідками. Все це показники соціальної нестабільності, які виявляються або шляхом безконтрольного запозичення, або штучного конструювання нескінченної низки слів, що раніше просто були неможливі, але які в переважній більшості орієнтовані на наступну їх нативізацію.

Так от, *літературною мовою є загальнонародна мова, перероблена переважно письменниками з огляду на народні традиції, художні смаки, культурні норми і закріплена в формі художнього слова (переважно в літературних творах)*.

Але ж *сучасна* літературна мова поступово втрачає свій соціально-культурний функціонал. Вона переповнюється новомовою, смисл якої є зрозумілим лише в певних соціальних колах.

Проте сама проблема змін у масовому вербальному спілкуванні під іншомовним впливом не нова. Вона помічена давно і вже тривалий час досліджується. В ній відмічається дві тенденції:

– *імперіалістична* (лінгвістичний або мовний імперіалізм – поняття належить британському лінгвісту Роберту Філіпсону, який написав книжку з відповідною назвою «Мовний імперіалізм», в якій обґрунтовано ідею мови як інструменту колоніальної політики, зокрема методами культурного імперіалізму, який нині називають ще й м'якою силою);

– *і соціально-культурна* (доброзичливе ставлення до мов меншин і взаємний вплив в регіонах співіснування) [7].

Проте є точка зору, згідно з якою піджинізація супроводжує процес засвоєння будь-якої другої мови, бо змушує значно спрощувати власну мову, пристосовуючи її до мови другої. Наприклад, нині, як свідчить Марк Себба, розгорнуті дослідження контактів між німецькими туристами та турецькими селянами на предмет можливої піджинізації турецької мови [8, с. 8].

Інакше кажучи, зростання міжмовних контактів змушує соціолінгвістів поступово уточнювати свій понятійний апарат, а представників соціології мови виявляти зв'язок між мовними та соціальними змінами, які мають тенденцію до їх інституціоналізації.

Зараз же йдеться лише про те, що проблема означених змін значно загострилася, а ця гострота набула світового масштабу, і тому є острах, що її досить важко буде розв'язати.

Так от якщо раніше дослідники помітили, що мовна міксація (mixing) торкається переважно мов, на які здійснюється вплив, а лише потім мов впливу, то зараз важко відмітити мову, яка такого впливу не відчуває.

В світовій соціолінгвістиці, дана проблема набула надзвичайної гостроти саме тому, що надзвичайної гостроти набули відповідні тенденції в міжнародних відносинах. А соціологія мови до цих проблем навіть не наблизилася.

Західні вчені давно звернули увагу на всезростаючу тенденцію до піджинізації та креолізації традиційних мов, яка фактично почала розгортатися майже з епохи Великих географічних відкриттів.

Наприклад, як свідчить Анджела Бартенс, посилаючись на різних авторів, що давно помічено, як постійний приплив нових рабів гарантував безперервну репіджинізацію, яка відбувалася аж до кінця XVII століття і зрештою призвела до співіснування різних різновидів піджинів, які насправді є різними ступенями креолізації [9, с. 39].

Фактично утворювались нові расово-етнічна та етно-мовна структури на колонізованих європейцями територіях: влада належала білим, експлуатувались кольорові, а, наприклад мулати, як нащадки змішаних шлюбів, виконували посередницькі функції (наприклад були наглядачами на плантаціях над рабами). Це був своєрідний середній клас. Потім ці структури ускладнювалися, бо, як це було, скажімо, в Бразилії, у всіх метисів почали вираховувати міру білої, індіанської чи африканської крові і т.д.

Наприклад, тригінтадуон — це людина у якій 96% «білої» та 4% «чорної» крові. Можна сказати, що утворилась складна кастова система на расово-етнічній основі, що впливало викликало й ускладнення в мовній структурі.

Іншими словами, піджинізація означала відображення в мовній формі процесу формування нової соціальної структури на колонізованих територіях за расово-етнічною та мовною ознакою, адже утворювалась складна система варіантів піджинів та креольських мов завдяки з одного боку постійній піджинізації та наступній репіджинізації з прибуттям все нових і нових рабів з різних регіонів Африки та полонених індіанців з різних регіонів Амазонії. Наприклад, так звані парду, нащадки трьох рас: білої, чорної та індіанської, розмовляли на мовному міксі португальської, якогось варіанту африканської мови, в залежності від місця походження раба, та якогось варіанту індіанської мови.

В сучасних же умовах сам факт можливої репіджинізації, тобто переходу мовцями з одного піджини на інший, свідчить про те, що мова в означених мовних контактах з факту культури перетворюється у виключний інструмент соціальних комунікацій, стає досить гнучкою, варіабельною, але, все таки, ніколи не втрачає своєї виразності та смислової наповненості. Цей факт вселяє надію на те, що літературна мова все ж не зникне, не втратить своєї соціально-культурної значущості, не інструменталізується, тобто не перетвориться в своєрідний інструмент влади і контролю, бо саме це й спостерігається в сучасній науковій мові, принаймні в мові соціальних наук.

Але це вже предмет спеціальної розмови.

Піджинні тенденції в сучасному світі

Звісно, що за умов сучасних масових міграцій відкривається широке поле не лише для лінгвістичних, та соціологічних, а й для психологічних, етнографічних та іншого роду досліджень мови. Наприклад в межах лінгвоконфліктології – науки про мовні конфлікти, здебільше увага звертається не на

те, як їх розв'язувати та уникати, а з огляду на те, як їх контролювати, а там де *треба*, то й конструювати.

Проте, звертати тут увагу лише на відповідні зміни в мовах недостатньо, бо коли вони набувають своєї інтенсивності, то несуть разом з собою загрозу культурі вербального спілкування загалом, та відповідним соціальним змінам, контролювати які буде досить важко.

Наприклад, з середини 1960-х років, коли в Туреччині спостерігалася серйозна політична та економічна криза, розпочалася масова турецька міграція в Німеччину, значна частина якої, залишаючись турками (зберігаючи мову і культуру), отримала громадянство, завдяки чому стала політичними німцями. Але ж в Німеччині знайшли притулок не лише турки.

Звісно, що німецька мова стала предметом небаченого тиску, хоча самих німців піджинізація торкається меншою мірою, і переважно лише тих, хто з тих чи інших причин постійно спілкується з тими чи іншими мігрантами.

Те саме відбувається у Франції та в Англії і так далі, де багато вихідців Африки, Близького Сходу та Азії.

Про США мовна ситуація ще більш складна. Чого варта лише ситуація мовної взаємодії між англо- та іспаномовним населенням, а останнє нараховує вже приблизно 55 млн., які розмовляють різними варіантами іспанської мови (за різними даними від 10 до 20-ти варіантів, бо є іммігрантами з різних країн Латинської Америки). А в південно-західних Штатах вже функціонують різні варіанти змішаної англо-іспанської мови (Spanglish). За даними, здобутими соціолінгвістами, це, насправді, комплекс змішаних низько-статусних мов та діалектів, якими розмовляють в бідних регіонах.

Отже, *піджин*, з огляду на сказане, *можна визначити як спосіб вербального виразу своєрідного способу життя досить великих і етнічно неоднорідних груп людей на межі культур, а піджинізацію, у свою чергу, як процес зародження креольської мови, носієм якої є спільнота людей, що, формуються в цьому процесі і для якої міжмовний мікс (лінгвомікс) стає фактично рідною мовою.*

Можна сказати, що креольська мова – це мова, яка не просто складається з різномовних слів методом запозичення (піджинізації), а й набуває свого носія, тобто входить в його звичаї та побут, стає ознакою специфічної культури мовлення та мовної поведінки, а разом з тим і соціальної, а не тільки мовної, ідентичності.

Можна сказане ще більше. *Креольська мова складається з корпусу слів, сформованих завдяки систематичній комунікації різномовних суб'єктів мовлення методом своєрідної вербальної, фонетичної та смислової міксації.*

При чому, якщо соціолінгвістика вивчає способи формування піджинів, правила спілкування ними, включаючи правила написання, а також умови за якими піджини набувають статусу креольських мов, то соціологія мови має досліджувати зміни в поведінці людей, в їх стосунках з іншими,

способи утворення відповідних спільнот, тобто все те, що так чи інакше позначається на визначених в суспільстві нормах і цінностях, а загалом на соціальних структурах.

Отже, соціологія мови вивчає те, яким чином піджинізація та креолізація традиційної мови стають факторами диференціації суспільства за мовною ознакою, породжують нові соціальні нерівності, бо виникають групи з властивою їм соціальною і навіть політичною поведінкою.

Отже, піджинізацію та креолізацію мови можна вважати одним із способів соціальної диференціації, що здійснюється мовними засобами.

З огляду на все сказане вище, зробимо два висновки. Означені процеси, якщо на них подивитися:

– з *позицій соціолінгвістики* – альтернатива реальній двомовності (бо з'являється, завдяки спрощенню та своєрідному зрощуванню двох мов), – проміжна мова, далека від традиційної, яка розбудована методом трансформації лексем, фонем та всього іншого запозиченого з домінуючої мови носіями залежних мов;

– з *позицій соціології мови* – процес формування груп людей, які спочатку адаптуються до нового для них мовного середовища, створюючи піджинізовану мову, потім перетворюють її в мову переважно внутрішньо групового вербального спілкування, чим створюють нове (креольське) мовне середовище, яке набуває статусу агента соціалізації.

В соціолінгвістиці існує думка, що піджин не має свого постійного носія, бо коли піджин набуває свого носія, то він стає креольською мовою.

Така позиція підштовхує до висновку про те, що піджин – мова виключно ситуативна, тобто варіант контактної мови.

Якщо на означену ситуацію подивитися очима соціолога, то з'ясується, що як тільки хтось вступає в контакт з іншомовним середовищем, він стає своєрідним агентом мовотворення, результатом якого й є піджин. Коли ж подібні мовні контакти відбуваються між групами, де одна група поставлена в ситуацію своєрідного мовотворення, – вона вже не просто перебуває у відповідній тимчасовій ситуації, а знаходиться в системі стійкого міжмовного контакту.

Можна сказати так, креольської мови ще немає, а соціальна база для її формування вже є. Це ситуація, з приводу якої діалектик Гегель міг би сказати так, явища актуально ще немає, але потенційно воно вже є. Дана ситуація в діалектичній логіці називається принципом співпадіння начала і принципу. Тобто, креольської мови ще немає, але соціальне середовище, потрібне для його формування, вже є. Тобто процес розпочато. А отже й треба чекати відповідних результатів.

Тут може виникнути питання стосовно того, чому в багатомовних країнах піджини не формуються? Відповідь проста: населення розподілене територіально за історично набутими ним територіями, а міжмовне спілкування відбувається переважно завдяки загально національній мові. Але є й виключення. Наприклад, хоча в США мовою загальнонаціонального спілкування є англійська, але

етнічний склад населення переважно не закріплений за відповідними традиційними територіями. Наприклад, в історії США можна знайти приклади абсолютно екзотичних креольських мов. Скажімо, афро-семінольська мова, яка має навіть власні діалекти, яка історично тісно пов'язана з морською англійською креольською мовою народу галла (Північна Кароліна, південна Кароліна, Джорджія). Креольська мова галла утворена на англійській основі під сильним впливом мов Західної та Центральної Африки, таких як акан, бамбар, вай, волоф, іґбо, йоруба, кімбунду, конго, мандинка, менде, умбунду, фула, хауса та еве.

Загалом треба сказати, що в сучасному світі мільйони людей втягнуті в систему спілкування, яку можна назвати піджинною. І цей процес поступово зростає.

Нам відомі так звані човників (мішечники) дев'яностих, і так звані гастарбайтери, яких в різних країнах не перерахувати, і значна кількість людей, що втягнуті у більш-менш постійне спілкування з дрібними торговцями як носіями мов, коренева основа яких не споріднена з рідною і таке інше.

Наприклад, почути в Німеччині щось на зразок «поїхали до банхофу» (вокзал німецькою) не є дивним.

Так от, основний фактор формування піджину – це відносно довготривала, але системна частота зв'язків одних і тих же людей, що є носіями мов з неспорідненою кореневою основою, одна з яких переважає за кількістю носіїв і створює так зване іншомовне середовище. Отже, в тенденцію піджинізації втягнуті як громадяни країни перебування іншомовних людей, так і самі іншомовні люди. В наслідок складається досить специфічне мовне середовище, пристосування до якого зумовлює взаємні мовні зміни, бо є нагальна потреба в пошуку прийнятних способів порозуміння, без чого орієнтуватися в просторі іншомовного суспільства просто неможливо.

При чому, хоча значно меншого впливу відчуває домінуюча мова, бо вона інституціонально закріплена, підтримується державою, вивчається в навчальних закладах, звучить на вулицях, тобто саме вона й є домінуючою у відповідному мовному середовищі, але й вона піддається тиску, тому що нерідко стає комерційно вигідним використовування мовних міксів в рекламі, в ЗМІ і так далі, бо іммігранти стають вагомою аудиторією та споживачкою масою.

Мало того, треба ще й згадати про міжмовні інтернет-комунікації, вплив яких на мовні зміни, а отже й на соціальні зміни, допоки залишається мало вивченим питанням.

Загалом треба сказати, що базовими мовами для формування піджинів ставали мови країн, які досить інтенсивно розповсюджували свій вплив за межі власних країн.

Мовне планування

Мовне планування – це елемент мовної політики, орієнтованої на свідомий вплив на мовні зміни з огляду на забезпечення належного контролю за мовною поведінкою громадян.

Загалом мовне планування є контрольованим державою процесом нормування правил мовлення в сфері освіти, науки та медіа, а також процес формування термінології, літературних норм тощо.

Можна сказати, що дослідження піджинів включене в процес мовного планування, тобто формування політики ставлення до іншомовних людей, включаючи і піджино- та креольськомовних, адже носієм піджину є прошарок, основу якого складає тимчасово маргіналізована сукупність людей, змушена перебувати в іншомовному середовищі, а носіями креольської мови є вже сталі, але переважно низько статусні групи людей. При чому і те, і інше втягує у спілкування з собою певну частину носіїв домінуючої мови, в яку вони теж вносять зміни вже фактом свого існування та відповідної взаємодії з нею.

Як стверджують дослідники процесів піджинізації та креолізації на базі англійської мови – одне і інше можуть бути не лише мовами контакту, а й мовами ізоляції або невключеності і саме за мовною ознакою. А це вже чиста соціологія. Як зазначав П'єр Бурд'є, політика, орієнтована на мовну уніфікацію знищує місцеві говори.

Читаємо: «Було б найвним пояснювати політику мовної уніфікації виключно технічними потребами сполучення між різними частинами країни і, насамперед, між Парижем та провінцією або бачити в ній безпосередній наслідок державного централізму, покликаною знищити “партикуляризм” тих чи інших областей. Боротьба між французькою мовою революційної інтелігенції та місцевими говірками — це боротьба за символічну владу, і мета цієї боротьби — формування та реформування ментальних структур. Говорячи коротше, йдеться не лише про спілкування, комунікацію, а й про те, щоб затвердити новий дискурс влади, новий політичний словник зі своїми термінами та поняттями, зі своїми адресатами та орієнтирами, зі своїми метафорами та евфемізмами, — дискурс та словник, за якими стоїть своя картина соціального світу, пов'язана з новими інтересами нових груп і тому не може бути вираженою на місцевих говірках, що сформувалися для вираження специфічних інтересів селянських груп» [10].

Інакше кажучи, мовна політика та мовне планування, які, як правило орієнтовані на соціально орієнтоване врегулювання мовних взаємодій, що передбачає обмеження на мовотворчу діяльність в соціальних низах, яка, тим не менше, ніколи не припиняється.

Так от надмірна уніфікація – це перебирання владою на себе наявної в мові контрольної функції та функції мовотворення, а разом з тим і наявної в мові символічної влади.

Уніфікація перетворює живу мову в своєрідний офіціоз, але ж тим самим влада демотивує лояльність до себе.

Бурд'є не живає слова *піджин*. Він живає словосполучення «місцеві говори» або «штучні мови». Проте він відмічає, що становлення сучасної французької мови відбувалося з XIV століття, коли діалекти та «штучні мови» почали поступатися, принаймні в центральних провінціях, спільній мові, яка вироблялася в середовищі освічених парижан, у

вченому та письмовому вживанні і якій згодом був наданий статус офіційної мови [10].

Проте «монополія на легітимне вживання легітимної мови», зазначає Бурд'є, лише «виробляє для власного вживання спеціальну мову, яка, між тим, виконує спеціальну функцію у відносинах між класами та в їх сутичках на мовному підґрунті». А далі додає, що лише «конкурентна боротьба за монополію на примусове введення легітимного способу виразу, може забезпечити легітимній мові довготривалість, тобто можливість постійно визнаватися в якості легітимного» [10].

Проте процес мовної уніфікації існував завжди. Принаймні з тих часів, коли виникла художня література, а особливо, коли в ній певна множина творів почала визнаватися класичною, а ще й коли з'являється філософська та наукова література. У кожній з них свої соціально-культурні функції в цій справі. Скажімо, якщо художня література інтегрує у собі етико-естетичні функції, узгоджуючи їх з художньо-образним сприйняттям світу, а в першу чергу світу соціального, і якщо наука виконує функцію відпрацювання практик логічного (раціонального) ставлення до світу то філософія інтегрує у собі функції суб'єктивної логіки (логіки мислення) з світоглядно-практичним ставленням як до зовнішнього світу, як до внутрішнього (духовного) світу так і, знов-таки, до соціального світу.

Щодо класичної художньої літератури, то тільки вона не лише вибирає з мовотворчого джерела зразки, що заслуговують набути суспільної, а отже й соціально-культурної значущості. Вона перетворює слово в мистецтво. Вона наділяє слово етико-естетичним смислом. Вона завдає правила правильного мовлення, не обмежуючи при цьому власне мовотворче джерело, яке є животворним життєвим досвідом народу.

При чому, під *правильним мовленням* (подібно як і в логіці під *правильним мисленням*) соціолог розуміє спільне, тобто інтегруюче мовлення (і мислення), зрозуміле всім, хто розмовляє (і мислить) у згоді з соціально, – а не функціонально, – визначеним мовленням (і мисленням).

Функціональний підхід до означених соціальних явищ завжди прагматично орієнтований, тобто орієнтований на отримання переваг і привілеїв, а отже й влади і контролю та наступну їх легітимацію.

Все це потребує спеціальної термінології, в конотації якої якраз і прихований її дійсний соціальний контекст. Не було б цього, не було б ані контент-аналізу, ані науки про контент взагалі з властивою їй термінологією типу *нарративу*, *пропозиції* і таке інше, ані соціальних технологій, орієнтованих на маніпуляцію думками, настроями та поведінкою великих мас людей в інтересах панівних груп, ані нічого подібного, завдяки чому наука й перетворюється в інструмент контролю над відносинами панування і підлеглості, для чого й потрібна «монополія на легітимне вживання легітимної мови», яка й забезпечує таке «розмежування між легітимним та нелегітимним» [10], завдяки якому нелегітимне набуває статусу легітимного.

Скажімо, чи може маніпуляція думками, настроями та поведінкою великих мас людей бути легітимною? Питання риторичне! Але ж абсолютно легітимно існують, наприклад, та ж іміджологія, PR, реклама і тому подібне.

Так от піджин – явище абсолютно легітимне. І, що важливо, саме завдяки вченим воно перестало засуджуватися «іменем граматики» як «явище еретичне». Проте піджин з багатьох причин не може стати мовою високої літератури, бо для цього потрібен досить тривалий процес його нативізації. А вже креольські мови мають всі можливості набути статус літературних. Прикладом тут може слугувати кубинська афро-іспанська мова босаль як мова мулатів, яка, нажаль, зараз майже зникла. Вона походить з одного боку від африканської мови кіконго (одна з мов банту), якою в основному розмовляли африканські раби на Кубі, а з другого – від іспанської мови, яка зазнала певного впливу мови кубинських індіанців таїно, знищених іспанськими (колонізаторами). Так от саме цією афро-кубинською креольською мовою писав вірші кубинський поет Ніколас Крістобаль Гільєн Багіста. При чому, він писав вірші в часи, коли кубинський діалект іспанської зазнав ще й значного впливу канарського діалекту іспанської мови.

Наголошуємо на цьому лише з однією метою: щоб показати, що будь-яка креольська мова з необхідністю включається до процесу пошуку власної ідентичності в іншомовному середовищі, для чого може вдаватися до створення власної художньої літератури. І, як зазначає Девід Декамп: «У Західній Африці і в у Карибському басейні існує невелика, але зростаюча література, написана креольськими мовами». [11, с. 16].

Отже, якщо піджин – це спроба швидко адаптуватися, витрачаючи якомога менше зусиль, то вже в ньому приховано функцію хоча й стихійного (офіційного не визнаного), але мовного планування. Справа в тому, що піджин не знімає лінгвістичні розбіжності, притаманні відповідним мовним ситуаціям, але він, – принаймні тимчасово – знімає соціальні розбіжності між індивідами та групами і завдяки цьому виконує функцію своєрідної легітимації себе або в суспільстві перебування (перебування в іншомовному середовищі), або у власному суспільстві, де домінуючою мовою з тих чи інших причин стає іноземна мова. Все це відбувається у згоді з логікою поступового формування креольської мови. А вже вона набуваючи статусу легітимного фактору особливого мовлення, переводить процес легітимації в процес диференціації відповідного суспільства.

В креольській мові, між іншим, не припиняється процес мовотворення, бо вона набула статусу живої мови. Але цей процес тривалий час багато в чому узгоджений з правилами мовотворення, властивими піджину: відбір та «модернізація» найбільш функціональних, але більш-менш прийнятних і найбільш благозвучних лексем з базових мов, що відкладаються в соціальній пам'яті креольської спільноти.

Піджин, як бачимо, закладає підвалини для досить специфічної соціальної диференціації людей

за мовною ознакою, яка відбувається методом реструктуризації наявної соціально-групової структури суспільства під впливом відповідної реструктуризації соціальної структури мови. Тож піджином є не лише штучно змішана мова, а й соціальний інструмент групування людей, які включені в процес піджинотворення з наступним виокремленням групи креолів в самодостатній соціум.

Отже, при соціологічних дослідженнях зв'язку мови і соціуму, наприклад, стратегія опитування, його мета, форми анкетних питань тощо, мають бути спрямовані на отримання не лише свідчень про зміни в мові респондентів, а й зміни у їхньому соціальному статусі, тенденціях, що відбуваються в сфері їх соціальної мобільності (переходам з одних до інших соціальних груп і класів тощо). Лише потім можна робити висновок про вплив змін, що відбуваються в соціальних структурах під впливом мовних змін, на зміни, які, відповідно, відбуваються в мові різних соціальних груп, що й позначається, у свою чергу, на змінах у їхніх думках, соціальних настроях та повсякденній поведінці.

Ще раз наголошуємо, що мову, а особливо мовлення, треба розглядати як форму соціальної поведінки, а слово – не лише як засіб, а й форму соціальної дії.

Піджин – класичний приклад мови як дії. Він – результат прагматизації соціально диференційованих вербальних комунікацій, де етико-естетичні питання, які є кореневою основою спілкуванні заради спілкування, не просто відходять на задній план, а взагалі втрачають свою соціокультурну значущість. А от креольська мова, яка, як вже відзначалося, стає мовою пошуку соціальної ідентифікації, повертає собі етико-естетичну складову. Цим і зумовлена поява відповідної художньої літератури.

Проте вже на стадії піджинізація розпочинається процес формування специфічної, нетрадиційної етико-естетичної системи, пристосованої до нової мовної ситуації, що склалася чи в наслідок колонізації, чи в наслідок міграції значної кількості людей в іншомовне середовище, чи з якихось інших причин. Справа в тому, що піджинізація – це, насправді, не відрефлексований процес деестетизації рідної мови, деестетизації соціальних дій. Тут орієнтація на прагматику спочатку сама стає новою прагматично орієнтованою етико-естетичною системою. Тобто чим більша вигода, тим більшу насолоду вона приносить, і тим більш етично виправдана.

Можна сказати, що втягування значної кількості людей у ту ж дрібну торгівлю або у трудові відносини в іншомовному середовищі є лише початком процесу піджинізації; його видима частина, що має під собою латентні і досі не вивчені процеси. Повсякденна прагматика, в основі якої лежить стратегія банального виживання, змушує людей шукати способи нетрадиційного спілкування, результатом чого є процес формування спрощеної вербальної культури і – формування групи – її носія. Такі групи й можна назвати креольними, а їх мову – креольською, тобто такою, яка пройшла відповідний процес піджинізації, а потім включилася в процес пошуку власної ідентичності.

Отже, соціолог має звернути увагу на таку міжетнічну взаємодію не лише з огляду на зміни в традиційній мові, а з огляду на зміни в соціальних структурах суспільства.

Висновки.

Процеси, які відбуваються в сучасному світі і відзначаються гранично можливою нестабільністю, викликають тектонічні зрушення у всіх без виключення суспільствах. Вони зумовлюють небачену донині масову міграцію населення, яке шукає більш прийнятних умов для постійного проживання. Все це не може не позначатися на змінах в мовах і мовленнях народів світу, яке отримало назву піджинізації та креолізації і які беруть свій початок в інших історичних умовах і з інших причин.

Тобто, якщо формування піджинів та креольських мов раніше зумовлювалося скоріш за все фактором колонізації іншомовних територій та розвитком торгівлі, то тепер, як здається, основним таким фактором стає системна соціальна нестабільність, яка набуває глобального масштабу, зумовлюючи масову міграцію людей, орієнтованих на пошук місця бажано постійного, а головне безпечного проживання.

Така ситуація не може сприяти зростанню соціально-культурної значущості рідної мови та відповідної художньої літератури, зростанню числа прочитаних книжок і таке інше. Це означає, що літературна мова поступово втрачає свою соціально-культурну цінність, читання поступово виходить з традиції, і, як сказав один студент, від неї тягне занудством.

А це вже діагноз! Діагноз того стану, який сприяє найбільш швидкому запозиченню з базових мов фонем, лексем та всього того, що потрібне для **функціональної** вербальної комунікації. І якщо літературна мова формувала естетичні смаки, сприяла особистому етичному самовизначенню, то сучасні мовні трансформації відвертають від читання не лише, наприклад, романів, які зумовлюють роздуми та переживання разом з літературними героями, а й взагалі більш-менш великих текстів.

Цей процес підсилюється ще й тим, що відбувається з традиційними мовами в соціальних мережах, де нехтують правописом та розділовими знаками, широко користуються новомовою і таке інше, що скоріш виглядає як глобальна піджинізація з відповідними глобальними ж соціальними наслідками.

Головне, що в означений процес втягнуті не лише соціальні низи, а й соціальні верхи, середні прошарки та бізнес- і політичні еліти, бо саме вони, їх соціальна поведінка сприяє тотальній прагматизації в соціальних відносинах, названої вченими з огляду на її легітимізацію, **процесом раціоналізації**. Красиво, але гнітюче, бо, якщо в низах вчити мови дорого, а в верхах – довго, то виходить, що й те, й те абсолютно не раціонально. Тим більше, що **вижити треба зараз**. Тут і приходиться на допомогу піджин. Він найкращий інструмент, потрібний для виживання, тим більше, що позбавляє від будь-яких моральних мук за долю материнської мови.

І на останок зазначимо, що все вище сказане, не може обходити соціологів, що й дає право на думку про необхідність розвитку **соціології мови** як паралельної щодо соціолінгвістики науки. Саме соціологія спроможна показати, що мовні зрушення – фактор досить суттєвих соціальних змін, які часом виходять з під контролю.

Проте, депіджинізація та декреолізація можливі.

Зокрема Емануель Дж. Дрексель з цього приводу пише, що вони, правда, можливі за умов «коли піджини та креоли піддаються сильному впливу з боку своєї висхідної мови (рідної мови – авт.), включаючи реструктуризацію, і/або заміну попередньої лексики та граматики на користь патернів з накладеної “цільової мови” (мова, на яку відбувається переклад – авт.)» [12, с. 42].

Інакше кажучи, освіта та включення креолів в прийнятне для них мовне середовище – найкращі засоби для депіджинізації та декреолізації.

Але для цього потрібна відповідна політична воля.

Звісно, що бажано було б знати не лише власну мову, але й не одну іншу і щоб для цього існували відповідні соціально-політичні та культурні умови.

Список літератури:

1. Online etymology dictionary. URL: <https://www.etymonline.com/word/pidgin>
2. Muysken P., Smith N. The study of pidgin and creole languages. URL: <https://semantics.uchicago.edu/kennedy/classes/sum07/myths/creoles.pdf>
3. Holm J. An Introduction to Pidgins and Creoles, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
4. Todd L., Pidgins and Creoles, London, New York: Routledge, 1995.
5. Hall R. A. Jr. Leave Your Language Alone, Ithaca, New York: Linguistica, 1950,
6. Bakker P. Scandinavians and their pidgins and creoles. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03740463.2003.10416075?journalCode=salh20>
7. Phillipson R. Linguistic Imperialism, Oxford: Oxford University Press, 2012.
8. Sebba M. Contact Languages. Pidgins and Creoles, New York: ST. Martin's Press, 1997.
9. Bartens A. Notes on Componential Diffusion in the Genesis of the Kabuverdianu Cluster / McWhorter J. (editor). Language change and language contact in pidgins and creoles. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2000.
10. Bourdieu P. La production et la reproduction de la langue legitime. URL: <http://www.mapageweb.umontreal.ca/tuitekj/cours/2611pdf/Bourdieu-Production.pdf>
11. Decamp D. Introduction: the study of pidgin and creole languages. / Hymes D. (editor). Pidginization and Creolization of Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
12. Drechsel E. J. Language Contact in the Early Colonial Pacific Maritime Polynesian Pidgin before Pidgin English, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.